

Петін Г. В., Родомська Н.М., Тарасова В.П. Застосування елементів дистанційного навчання при вивченні іноземної мови в контексті глобалізації навчального процесу / Г. В. Петін, Н. М. Родомська, В. П. Тарасова // Humanities and social sciences: problems and prospects in the context of globalization. Collection of Conference Papers of International Scientific-Practical Conference (28.01.2015, the United Kingdom, London). – u-conferences.org / Centre for Scientific and Practical Studies, 2015. – p. 30-34

Застосування елементів дистанційного навчання при вивченні іноземної мови в контексті глобалізації навчального процесу

Петін Г.В. – інженер-програміст, викладач комп'ютеризації, спеціаліст I категорії, Брацлавський агроекономічний коледж ВНАУ

Родомська Н.М. – викладач англійської мови, спеціаліст I категорії, Брацлавський агроекономічний коледж ВНАУ

Тарасова В.П. – викладач іноземних мов, спеціаліст I категорії, Брацлавський агроекономічний коледж ВНАУ

Анотація. Статтю присвячено методиці впровадження елементів дистанційного навчання в процесі викладання іноземної мови.

Ключові слова: іноземна мова, дистанційне навчання, відеозв'язок, відеоконференції, Skype, Internet.

Abstract. The article deals with the implementation of the elements of distance studying during the process of the foreign language teaching.

Keywords: foreign language, distance studying, videoconnection, videoconference, Skype, the Internet.

Сучасна система освіти зорієнтована на впровадження в навчальний процес різноманітних новітніх засобів навчання. Перед педагогом стоїть завдання постійного пошуку нових технологій, які б забезпечили підвищення у студентів мотивації до навчання та доступність викладу матеріалу. Традиційні методи навчання – є провідними, але використання інноваційних методик та технологій націлене стимулювати студентів розвивати себе як всебічно обізнану особистість, яка здатна проявити себе в умовах конкуренції сучасного світу.

Інформаційно-телекомунікаційна освітня технологія – це модель навчально-виховного процесу, завдяки якій мета досягається насамперед за рахунок найповнішого використання можливостей комп'ютерів (комп'ютерних мереж) і програмного забезпечення та мережі Інтернет [1, с. 4].

Звичайно, використання мультимедійних технологій – фільмів, слайдів, презентацій, веб-сторінок і т.п. не нове для процесу навчання, і на сьогодні широко застосовується на різних заняттях. А от нові інтерактивні методи навчання здатні підвищити актуалізацію уваги, знань, а отже і вмінь та навичок студента, що якісно покращить рівень освіти, тим паче що дана ланка до кінця не досліджена.

Одним із таких інтерактивних методів є дистанційне навчання з використанням двох-, трьох- та більше- стороннього відеозв'язку – це відеоконференції, відеосемінари тощо.

Інтерактивна відеоконференція – це ефективний інструмент, який використовується для організації дистанційного навчання. Ця система може бути інтегрована в програми дистанційного навчання з мінімальними затратами на адаптацію до навчального процесу. Вона дозволяє підтримувати двох- та більше- сторонній відео і аудіозв'язок між багаточисельними адресами [4].

Інтерактивний відеозв'язок є ефективним, так як він має наступні переваги:

- забезпечує візуальний контакт між студентами та викладачем в реальному режимі часу;
- підтримує застосування різноманітного контенту: дошки оголошень, рукописні документи, відео матеріали та інші;
- дозволяє встановлювати зв'язок з експертами, що знаходяться в інших віддалених географічних регіонах;
- забезпечує доступ студентів зі специфічними або обмеженими можливостями.

Недоліки інтерактивного відеозв'язку:

- ціна обладнання, каналів та організація Інтернет порталу може бути непомірно висока;
- протоколи передачі та кодеки для стиснення відео потоку можуть відрізнятися від загальноприйнятих;
- якби не зусилля педагога, то студенти, що не мають можливості безпосереднього спілкування з ним, можуть ігнорувати навчальний курс;
- інші технічні проблеми якості зв'язку.

Більшість інтерактивних відеоконференцій використовують складні системи стиснення цифрового відео з подальшою передачею через дорогі мережі даних. Така організація процесів вимагає сильної інженерно-технічної підтримки, коштовного обладнання та швидкісних мереж обміну даними, що найчастіше незрозуміле і недоступне звичайному викладачу. Тому найголовнішим завданням

організації такого технічного рішення було використання доступних, відомих та недорогих технологій. В результаті досліджень було прийнято скористатись програмою SKYPE та мережею INTERNET, що є недорогою та доступною технологією для загальної більшості. Для забезпечення мобільності можна використати ноутбуки, що дуже актуально при виїзному варіанті, наприклад в віддалені школи. Також ноутбук вигідний тим, що забезпечений уже і камерою, і мікрофоном, і динаміками, а також має WiFi та інші важливі комунікації [3].

Обладнання, що використовувалось для організації однієї точки трьохстороннього відеозв'язку:

1. Ноутбук.
2. Програмне забезпечення SKYPE.
3. Мультимедійний проектор.
4. Екран, або інтерактивна дошка.
5. Комп'ютерні динаміки.
6. Зовнішній мікрофон, щоб студенти могли задавати запитання, використовуючи мікрофон.
7. Бажано використати WiFi-роутер.
8. Для головного вузла бажана одна допоміжна цифрова камера і інтерактивна дошка, зображення з якої буде передаватись паралельно.

Переваги використання програмного забезпечення SKYPE:

1. Загальна доступність програми.
2. Наявність недорогої і безкоштовної версій.
3. Можливість передавати відео, звук та текст.
4. Автоматична адаптація якості стиснення відеопотоку для передачі по повільних каналах зв'язку.
5. Автоматичний режим підвищення якості аудіо сигналу, виключення перешкод та ехо зворотного зв'язку.
6. Можливість об'єднання в відеоконференцію з трьох і більше учасників.
7. Робота в загальнодоступній мережі Internet.
8. Зручність та простота використання.

Використовуючи вищеописану технологію, було проведено заняття-відеоконференція з трьохстороннім відеозв'язком. Це дало змогу викладачам проводити заняття з англійської мови в коледжі одночасно з двома віддаленими школами в режимі on-line. З коледжу (головного вузла), передавалось відео та звук викладачів (ведучих) та зображення з дошки. Віддалені школярі мали можливість

задавати запитання та бачити коментарі студентів та супровід на інтерактивній дошці.

Даний технічний метод є надзвичайно простим доступним і недорогим. Він активізує пізнавальну діяльність та цікавість усіх сторін відеоконференції, що відкриває нові необмежені можливості застосування різних інформаційних технологій в дистанційному навчанні.

Елементи дистанційного навчання під час вивчення іноземної мови.

Під час вивчення іноземної мови багато уваги приділяється використанню елементів дистанційного навчання, яке відкриває нові можливості для удосконалення методики викладання дисципліни. Сьогодні про дистанційне навчання говорять як про нову форму навчання, крок вперед у навчальному процесі. Йому прогнозують ключове місце у системі навчання майбутнього.

У своїй роботі ми вирішили звернутись до використання елементів дистанційного навчання під час аудиторних занять, засідань клубу знавців іноземних мов, спілкуванні в предметному чаті на сайті коледжу та наданні он-лайн консультацій.

Інновацією в нашому навчальному закладі стало використання двохстороннього та трьохстороннього конференцзв'язку з учнями місцевих шкіл. Використовуючи програмне забезпечення Skype, ми створюємо живий діалог між студентами коледжу та учнями шкіл. Така форма роботи поєднує спілкування, обмін інформацією та знаннями.

Такий вид роботи заохочує як студентів, так і школярів до удосконалення знань з англійської мови. Кожне заняття присвячене новій тематиці, найбільша увага звертається обговоренню тем на економічну та ділову тематику, що зумовлене вимогами сучасного світу.

В коледжі проводяться засідання клубу знавців іноземних мов, які відвідують студенти з високим рівнем володіння мови, та які прагнуть удосконалити свої знання і залучитися до живого спілкування. З цією метою, використовуючи елементи дистанційного навчання, викладачі коледжу створюють он-лайн міст з носіями мови. Студенти мають можливість віртуально відвідати англомовні країни, провести бесіди на довільні теми та удосконалити мовленнєві навички.

Ще одним видом роботи з елементами дистанційного навчання є он-лайн консультації в Skype. Двічі на тиждень у встановлений час студенти мають можливість отримати консультації по темах, які вивчаються. Після консультації викладач скидає посилання на тест в електронній бібліотеці коледжу для

перевірки рівня результативності консультації. Пройшовши он-лайн тестування, студент відсилає результат на електронну пошту викладача. Якщо результат тесту не задовольняє викладача, студенту надається повторна консультація. Дистанційна форма надання консультації користується все більшим успіхом серед студентської аудиторії. Завдяки такій роботі полегшується вивчення матеріалу, що виноситься на самостійне вивчення. Головна перевага такої форми роботи – вчасна допомога викладача і швидке виправлення помилок. Найбільш поширені помилки виносяться викладачем на обговорення на веб-форумах з дисципліни згідного класифікації помилок: лексичні, граматичні, стилістичні і т.д.

Отже, вивчення іноземної мови на сучасному етапі розвитку освіти не можливе без застосування інформаційно-телекомунікаційних та інтерактивних технологій. Вони стимулюють як студентів, так і викладачів до розвитку критичного мислення, здатності порівнювати різноманітні явища, аналізувати та досліджувати поставлені завдання з різних точок зору тощо [2, с. 173].

Список використаної літератури:

1. Гриценчук О. О. // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2010. – № 5 (19).
2. Гриценчук О. О. Інформаційні та комунікаційні технології навчання в системі загальної середньої освіти зарубіжних країн. – К.: Педагогічна думка, 2012.
3. Відеоконференція / [Електронний ресурс] // Режим доступу: <http://uk.wikipedia.org/wiki/Відеоконференція>.
4. Дистанционное обучение / [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Дистанционное_обучение.